

TA'LIMDA SMART TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH VA ULARNING IMKONIYATLARI

Nabiyev Dilmurod To'rayevich
Buxoro innovatsiyalar universiteti
Ta'limda axborot texnologiyalari yo'nalishi
2-kurs, magistr

Annotatsiya: maqolada o'qituvchilar va talabalarning smart texnologiyalarining zamonaviy ta'lim modeliga munosabati, ta'lim jarayoniga smart texnologiyalarini joriy etish masalasida ta'lim oluvchi va ta'lim beruvchilarning faol subyektiv pozitsiyalari to'g'risida fikrlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim islohotlari, smart texnologiyalari, innovatsion o'qitish, faol ta'lim, tarmoq bumerang, elektron ta'lim, kompyuter yordamida o'qitish, aqlli texnologiyalar.

Аннотация: В статье представлены мнения преподавателей и студентов об отношении смарт-технологий к современной образовательной модели, а также активные субъектные позиции обучающихся и педагогов по вопросу внедрения смарт-технологий в образовательный процесс.

Ключевые слова: образовательные реформы, интеллектуальные технологии, инновационное обучение, активное обучение, сетевой бумеранг, электронное обучение, компьютерное обучение, интеллектуальные технологии.

Abstract: The article presents the opinions of teachers and students on the attitude of smart technologies to the modern educational model, as well as the active subject positions of students and teachers on the issue of introducing smart technologies into the educational process.

Keywords: educational reforms, intelligent technologies, innovative learning, active learning, network boomerang, e-learning, computer learning, intelligent technologies.

Axborot asrining kirib kelish davri haqida so'z borganda, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT), ularni real o'quv jarayoniga qo'llash, zamonaviy axborot infrastrukturasi yaratish, mutlaq yangi multimedia o'quv dasturlarini yaratish va ta'limga tatbiq etish bosqichlari asta-sekin nihoyasiga yetib bormoqda. Shu o'rinda, tabiiy bir savol paydo bo'ladi: orttirilgan bilim va tajribalarni qanday baholash mumkin, keyingi qo'yiladigan qadam qanday bo'lmog'i kerak?! Masalan, an'anaviy o'quv

jarayonlarining AKT qo'llash bilan bog'liq muammolari, jumladan: dunyo internet tarmoqlarida tobora taraqqiy etib borayotgan turli ko'rinishdagi noformal ta'lim birlashmalari, «real» ta'lim maskanlarini «virtual» lari bilan almashinuvi, masofaviy ta'lim va boshqalar.

AKT rivojlanishining zamonaviy bosqichida nafaqat klassik ta'lim texnologiyalari, balki elektron ta'lim (e-learning) ham qanoatlantira olmaydigan ehtiyojlar kuzatiladi. Ayni vaqtda e-learning tizimidan Smart (ingl. — aqlli, mushohadali, harakatchan) e-learning hamda Smart Education (aqilli ta'lim) ga o'tish jarayoni bormoqda. Bu konsepsiya ta'lim sohasining barcha jarayonlarini, shuningdek, bu jarayonda qo'llaniluvchi barcha usul va texnologiyalarni kompleks modernizatsiyasini mujassamlashtiradi. Smart konsepsiyasi ta'lim kesimida o'zi bilan birga, «aqlli taxta», «aqlli ekran», ixtiyoriy nuqtadan internetga chiqish kabi texnologiyalarni shakllantiradi. Ushbu texnologiyalarning har biri kontentni ishlab chiqish jarayonini yangidan qurish, yetkazib berish va aktuallashtirish imkonini beradi. Natijada ta'lim olishni nafaqat sinfda, balki uyda, ish joyida, jamoat joylarida, dam olish joylarida ham amalga oshirish mumkin bo'ladi. Bunda ta'lim jarayonini baholovchi asosiy element sifatida faol ta'lim beruvchi kontent maydonga chiqadi. Uning asosida vaqt va fazo tushunchalari to'sig'idan holi qiluvchi yagona repozitor yaratiladi.

Smart ta'lim — bu ta'lim muassasalari hamda professor-o'qituvchilar tarkibining umumiy standartlar, kelishuvlar va texnologiyalar asosida yagona Internet tarmog'i orqali ta'limni amalga oshiruvchi birlashmasidir.

Hozirgi sharoitda zamonaviy global ta'limning tabiiy tendentsiyasi sifatida smart ta'lim zarurati mavjud. Smart ta'lim interfaol ta'lim muhitida ta'limning moslashuvchanligi, ta'limni shaxsiylashtirish va moslashtirish va butun dunyo bo'ylab kontentga bepul kirish sifatida qaraladi. Smart ta'limga texnologik innovatsiyalar va internetdan foydalanish orqali erishiladi, bu esa talabalarga o'rganilayotgan mavzularni ularning murakkabligi va doimiy yangilanishi bo'yicha tizimli va ko'p qirrali ko'rish asosida kasbiy kompetensiyalarga ega bo'lish imkoniyatini beradi. Talabalar uchun smart muhit uzluksiz ta'limning fanlararo yo'naltirilgan ta'lim tizimi (maktab, universitet,

korporativ ta'lim) bo'lib - moslashuvchan ta'lim dasturi, portfolio, talabalar haqida ko'proq ma'lumot, hamkorlikda o'qitish texnologiyasi va bilim yaratishdan iborat.

“Smart” tushunchasi paydo bo'lishi bilan smart/interaktiv-doska (yozuv taxtasi), smart-ekranlar, internetga istalgan joydan kirish kabi tushunchalar ham ta'lim tizimiga kirib keldi. Bu tushunchalarning har biri ma'lumotlar tarkibini yangicha ishlab chiqish, yetkazib berish va amaliyotga joriy qilish jarayonini qayta tuzishga imkon beradi. Elektron ta'limning (e-learning) to'plangan tajribasisiz smart-ta'lim kontseptsiyasini amalga oshirish iloji yo'q. Smart-o'qitish jarayoni zahirida axborot texnologiyalari, elektron va masofaviy ta'limning yutuqlari, yillar davomida orttirilgan qimmatli tajribalari yotadi. Smart-ta'lim texnologiyalarining asosiy vazifasi o'quv jarayonida talabalar va o'qituvchilar uchun yangi samaradorlikka erishish uchun sharoit yaratishdir. Ta'lim texnologiyalarining bu turini qo'llash kompleks yondashuvni talab qiladi. Smart-ta'lim kontseptsiyasining rivojlanishi dunyodagi yangi texnologik paradigma rivojlanishiga to'g'ri keladi.

Ta'lim texnologiyasining mazkur turi dunyoning istalgan nuqtasidan turib masofaviy ishlay olish imkoniyati bilan boshqalaridan yaqqol ustunlik qilmoqda. Bunda talaba qayerda bo'lishidan qat'iy nazar, kompyuter va internet ta'minoti bilan ta'lim jarayonida ishtirok eta oladi. Ta'lim jarayonini bog'laydigan asosiy element - bu faol ta'lim mazmuni, uning asosida vaqt va makon ramkalarini olib tashlash imkonini beradigan yagona omborlar yaratishdir. O'qitishning yangi – smart texnologiyalari zamonaviy ta'lim tizimining ajralmas qismi bo'lib qoladi. U insoniyatga beqiyos imkoniyatlarni hadya etib, zamon va makon chegaralarini olib tashladi.

Zamonaviy ta'limning asosiy g'oyasi an'anaviy ta'lim bilan bir qatorda tabiiy bo'lgan yangi bilim manbalarini tan olishdir: ma'ruza, seminar, amaliy dars va boshqalar. O'qituvchining roli o'zgarib bormoqda, bu smart texnologiyalardan foydalanganda yangi boshqaruv tizimini yaratishi kerak. Global dunyoda “kerakli” bilimlarni sifati, zamonaviyligini ilmiy tanlash zarur. Smart ta'lim o'z maqomiga ko'ra: hayot davomida o'z-o'zini o'zi rejalashtirish, shaxsning o'zini-o'zi anglashi, muvaffaqiyatli shaxsiy martaba, shuningdek, jamiyat va ishlab chiqarish manfaatlarini yo'lida kasbga ega

bo'lishdan iborat. XXI asr axborot texnologiyalari zamonaviy jamiyatning ajralmas qismiga aylangan asrdir. Bugungi kunda biz mobil telefon, kompyuter va internet, tabiat va jamiyat kabi ularning yashash maydonining tabiiy elementlari bo'lgan odamlarning yangi raqamli (tarmoq) avlodi mavjudligi haqiqatini ishonch bilan aytishimiz mumkin.

Smart ta'limning mazmuni va ta'lim texnologiyalari ilg'or ta'limga qaratilgan bo'lib, unda bitiruvchilarning kasbiy mahorat darajasi, ularning shaxsiyatining rivojlanish darajasi universitet va korxonada o'rtasidagi hamkorlikda mehnat bozorini hisobga olgan holda ishlab chiqarish, uning texnologiyalari rivojlanish darajasidan oldinda bo'lishi va uni shakllantirishi, tuzilishini belgilashi kerak. Bugungi kunda multimedia taqdimotlaridan foydalangan holda talabalar bilan trening mashg'ulotlarini o'tkazish odatiy holga aylanmoqda. Biroq, odatiy taqdimot texnologiyalari bilan bir qatorda, ta'lim sohasiga yangi, interaktiv texnologiyalar kirib kelmoqda. Smart ta'lim – bu insonning turmush tarziga tabiiy ravishda kiritilgan, ijtimoiy institutlar doirasi bilan cheklanmagan, ijodiy, universal, umrbod, cheksiz ta'limdir. Talabalar uchun interfaol doska diqqatni jamlashni yaxshilaydi, o'quv materialini tezroq o'zlashtiriladi va buning natijasida har bir o'quvchining muvaffaqiyati oshadi. Ta'lim sohasiga yangi texnologiyalarni joriy etish bilimlarni reproduktiv o'tkazishning eski sxemasidan ta'limning yangi, ijodiy shakliga o'tishga olib keladi.

Zamonaviy ta'limning asosiy vazifalaridan biri talabalarda bilim olish uchun barqaror motivatsiyani yaratish bo'lsa, ikkinchisi ijodiy yechimlar yordamida ushbu bilimlarni o'zlashtirish vositalarining yangi shakllarini izlashdir. Smart jamiyati universitetlar oldiga ijodiy salohiyatga ega, yangi dunyoda fikrlash va ishlashga qodir kadrlar tayyorlash bo'lgan yangi global vazifani qo'yadi. Smart-ta'lim tizimidagi talabalarning vazifalari: ularning yangi, ilg'or bilimlarni muvaffaqiyatli o'zlashtirishi, kompetensiyalarni rivojlantirish va takomillashtirish, mustaqil ta'lim olishlari uchun rivojlanayotgan shaxsiy ta'lim muhitini yaratishdir. Ta'lim jarayonini individuallashtirishning optimal darajasiga erishish uchun talabalar o'zaro, ijtimoiy tarmoqlar, professional jamoalar bilan hamkorlikni ta'minlashi zarur.

Kelgusida ta'lim talabalarning o'zini-o'zi nazorat qilish va o'z-o'zini baholashga,

shuningdek, o'qituvchini baholashga o'tadi. Ta'lim omma oldida muhokama qilinishi va tanqidga ochiq bo'lishi kerak. Smart ta'lim tizimida talabning quyidagi individual xususiyatlariga e'tibor qaratiladi. Bularga joriy (haqiqiy) funktsional kognitiv faoliyatning shakllangan uslubi (deduktiv, induktiv, dialektik) xususiyatlar kiradi. Kognitiv faoliyat motivlariga akademik, ishbilarmonlik, kommunikativlik kiradi. Kognitiv imkoniyatlarga esa yuqori, yaxshi, qoniqarli, qoniqarli emas darajalari kiradi. Zamonaviy sharoitda zamonaviy global ta'limning tabiiy yo'nalishi sifatida smart ta'limga ehtiyoj mavjud. Ushbu ta'limning asosiy g'oyasi an'anaviylar bilan bir qatorda tabiiy bo'lgan yangi bilim manbalarini tan olishdir: ma'ruza, seminar, amaliy dars va boshqalar.

O'qituvchining roli o'zgarib bormoqda, bu aqlli texnologiyalardan foydalanganda yangi boshqaruv tizimini yaratishi kerak. Global dunyoda "zarur" bilimlarni allaqachon sifatli, zamonaviy darajada ilmiy tanlash zarurati mavjud. O'quv jarayonida turli xil ommaviy axborot vositalaridan foydalaniladi: elektron darsliklar, ma'ruza taqdimotlari, kompyuter xonalari va test sinovlari, turli innovatsion texnologiyalar. Bularning barchasi axborot resurslaridan faolroq foydalanish uchun yangi imkoniyat va telekommunikatsiyalar, ta'limga yangi innovatsion usul va uslublarni yaratish. Aqlli ta'limdan foydalanish natijasida bilimlar hajmi ortadi. O'quv jarayoniga smart texnologiya joriy etilishi bilan innovatsion texnologiyalardan foydalanish darajasi keskin oshadi. Nafaqat universitet doirasida hamkorlikni mobil yo'lga qo'yish, balki bir qancha mintaqaviy va xalqaro universitetlar o'rtasida axborot almashish tarmog'ini yaratish imkoniyati mavjud.

Ta'limdagi smart texnologiyalar allaqachon ko'plab mamlakatlarda standart hisoblanadi. Bugungi kunda bilim nafaqat o'qituvchidan talabaga, balki talabalar o'rtasida ham o'tkaziladi, bu esa bilimning yangi darajasini yaratish imkonini beradi. O'z navbatida, ta'lim texnologiyalari faol qo'llanila boshlandi va o'qituvchilar bilimlarni nafaqat darsda olib borishlari mumkin. Smart – ta'lim texnologiyalari – bu umumiy standartlar, kelishuvlar va texnologiyalar asosida Internetda birgalikda ta'lim faoliyati uchun ta'lim muassasalari va professor-o'qituvchilarning birlashmasi. Ya'ni, bu qo'shma

tarkibni yaratish va ishlatish, hamkorlikdadir. Bunga Yevropa tizimidagi keyingi o'n yillikdagi loyiha misol bo'la oladi. Shuni ham aytish mumkinki, ta'limdagi Smart texnologiyalar butun dunyo bo'ylab bepul mavjud bo'lgan kontentdan foydalangan holda interfaol ta'lim muhitida moslashuvchan ta'limdir.

Inson kapitalining ta'siri endi ta'limni rivojlantirish uchun yetarli emas. Ta'lim muhitining o'zini o'zgartirish kerak, faqat mehnat resurslarini ta'lim hajmini oshirish uchun emas, balki u sifatli bo'lishi kerak. Ta'lim mazmuni, uning usullari, vositalari va muhirlari o'zgarishi Smart ta'limga o'tish zarurati sifatida qaraladi. O'z navbatida, Smart o'qitishning maqsadi ta'lim jarayonini elektron muhitga o'tkazish orqali o'quv jarayonini eng samarali qilishdir. Aynan shu yondashuv o'qituvchining bilimlarini nusxalash va ulardan hamma uchun foydalanish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ахмедов, Б.А., Якубов, М. С., Карпова, О. В., Рахмонова, Г.С., & Хасанова, С. Х. (2022). Геймификация образовательного процесса кластерный подход. INTERCONF, 2 (38), 371-378.
2. Н.В. Днепровская, Е.А. Янковская, И.В. Шевцова. Понятийные основы концепции смарт-образования. Открытое образование, 6 (2021)
3. Дмитриевская Н.А. Смарт образование. Режим доступа: <http://www.myshared.ru/slide/72152/>
4. Yusupov, M., Akhmedov, B. A., & Karpova, O. V. (2020). Numerical Simulation of Nonlinear Vibrations of Discrete Mass with Harmonic Force Perturbation. Acta of Turin Polytechnic University in Tashkent, 10 (4), 71-75.